

CONSTRUYENDO UN CLIMA LABORAL POSITIVO

AUTORA: TERESA VANESSA RODRÍGUEZ ARMAS

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	PÁG. 1
2. INTRODUCCIÓN.....	PÁG 2-5
2.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	PÁG. 2-4
2.2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	PÁG.5
3. CUERPO TEÓRICO.....	PÁG.6-28
3.1. CLIMA LABORAL: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL CLIMA LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES.....	PÁG.6-10
3.2. MODELOS TEÓRICOS MÁS RELEVANTES PARA COMPRENDER Y ESTUDIAR EL CLIMA LABORAL.....	PÁG.11-13
3.3. FACTORES Y/O VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL....	PÁG.14-18
3.4. IMPACTO DE LA MOTIVACIÓN EN EL CLIMA LABORAL Y DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS/AS.....	PÁG.19-24
3.5. RELACIÓN ENTRE SALARIO EMOCIONAL Y CLIMA LABORAL.....	PÁG.25-27
3.6. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA Y SU EFECTO EN LA RETENCIÓN DEL TALENTO.....	PÁG.28
4 .METODOLOGÍA DE ANÁLISIS REALIZADA.....	PAG.29-30
4.1. MÉTODOS/HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS EMPLEADOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS NECESARIOS PARA EVALUAR EL CLIMA LABORAL.....	PÁG.29-30
5. INTERVENCIÓN.....	PAG.31-58
5.1. PRINCIPALES PROBLEMAS DE PARTIDA.....	PÁG.31-32
5.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO.....	PÁG.33-39

5.3. ANÁLISIS DAFO.....	PÁG.40-41
5.4. ANÁLISIS CAME.....	PÁG.42-44
5.5. PLAN DE ACCIÓN EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.....	PÁG.45-57
5.6. PLAN DE CONTINGENCIAS.....	PÁG.58-59
6. CONCLUSIONES.....	PAG.60-62
6.2. BENEFICIOS Y/O DIFCULTADES QUE PRESENTA LA INTERVENCIÓN....	PÁG.61-62
7. BIBLIOGRAFÍA.....	PAG.63-64
8. ANEXOS Y/O APÉNDICES	

1. RESUMEN EJECUTIVO

En este trabajo indagamos sobre las percepciones de personas trabajadoras en diferentes sectores, con relación al clima laboral y qué es lo que más valoran en sus organizaciones, así como que aspectos cambiarían o mejorarían. Investigaremos sobre todo la relación existente entre salario emocional y clima laboral, algo que va más allá del mero salario en metálico que se recibe cada mes.

Nos encontramos ante un entorno, cada vez cambiante y en continua evolución y progreso. La transformación digital, la globalización y la diversidad son retos a afrontar y a tener en cuenta por los responsables de RRHH. Las empresas cada vez se preocupan más por la satisfacción de sus empleados, los cuáles han ido cambiando también a lo largo de las generaciones y buscan conseguir un equilibrio entre la vida profesional y la personal, por lo tanto los profesionales de RRHH serán los encargados de gestionar estrategias de gestión basadas en el bienestar y desarrollo tanto profesional como personal.

Hemos realizado encuestas a trabajadores para conocer de primera mano qué es lo que más valoran de una organización, a qué dan más valor, sus prioridades y su nivel de satisfacción general en la empresa en la que están o en las que han estado. A través de esta investigación conoceremos cuál es su nivel de satisfacción laboral, compararemos y veremos las diferencias entre la percepción de trabajadores que ocupan diferentes puestos y niveles, sectores, de distintas generaciones, años en la organización, etc y tras la obtención de información relevante llevaremos a cabo un plan de acción para intervenir sobre los objetivos propuestos en la investigación. Para finalizar con propuestas prácticas que pueden llevar a cabo desde el departamento de RRHH dirigidas a mejorar el clima laboral y por tanto el bienestar de su capital humano.

Encontramos que los trabajadores más satisfechos no son los que más salario reciben, sino los que se sienten más valorados, reconocidos, con un equilibrio entre su vida personal y profesional, los que tienen posibilidades de desarrollo y capacitación así como de prosperar y promocionar dentro de la organización. Un clima laboral satisfactorio repercute en el nivel de satisfacción general y en la retención del capital humano. Importante y de gran valor también las condiciones físicas del puesto de trabajo, es decir el ambiente y las relaciones que se dan tanto horizontales como verticales entre los miembros de las organizaciones.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Hablamos de clima laboral para referirnos al medio en el que desarrollamos nuestro trabajo cotidiano, es decir, la manifestación sociopsicológica del entorno en el que trabajamos. Se refiere, por tanto, al ambiente psicológico y emocional que se percibe en una organización y que influye en el comportamiento y bienestar de los empleados. Tan sencillo de definir, pero tan complejo si tenemos en cuenta la multitud de factores que lo integran.

El estudio del clima laboral en las organizaciones es de vital importancia, ya no solo para los trabajadores/as que componen la plantilla, sino que repercute al fin y al cabo en la productividad y por ende en el éxito de la empresa.

Invertir en recursos humanos, gestión de capital humano y generación de un buen clima laboral van de la mano, y se traduce en beneficio económico y organizacional para la empresa. La rotación en la empresa conlleva gran gasto tanto económico como de recursos y tiempo, por lo que la satisfacción de los empleados puede ser una de las claves para combatirla.

Algunas de las razones, teniendo en cuenta los estudios y teorías de ciertos autores, que podemos encontrar para llevar a cabo una investigación sobre el efecto del clima laboral en los empleados/as es que repercute en aspectos como:

🚩 **Fomenta las Relaciones positivas / Trabajo en equipo:** Wellins, Byham y Wilson, analizaron los equipos en varias empresas. Lo que resultó de ese estudio es que, los equipos autónomos aportan una contribución para mejorar el negocio gracias a la involucración de los trabajadores en estos tipos de trabajos. Y que, un equipo, en ciertos casos, permite mejorar la colaboración e implantar un espíritu de grupo. Se puede decir que, con un clima positivo y agradable, el trabajador está más implicado en su trabajo aumentando su compromiso, y, esforzándose en ser más productivo, lo que, para cada empresa es una ventaja. Por eso, varias empresas quieren medir su clima interno para mejorarlo con fin de aumentar la productividad de sus trabajadores.

✚ **Aumenta la Motivación:** Autores como **Maslow** consideran que los empleados buscan satisfacer sus necesidades para sentirse motivados y comprometidos. También Herzberg relaciona la motivación con la satisfacción en el trabajo y la búsqueda de factores motivadores intrínsecos.

✚ **Mejora la Productividad y satisfacción de los empleados/as:** Para **James & James**, el hecho de medir cómo perciben los empleados su clima de trabajo puede ayudar a las organizaciones a entender su visión del lugar de trabajo, lo cual está directamente vinculado a su productividad y satisfacción. Un clima de trabajo positivo anima a los empleados a desempeñarse mejor y a sentirse más satisfechos con sus trabajos.

✚ **Mejora del absentismo laboral:** La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), no se centra solo en la reducción del absentismo, pero reconoce que un buen clima laboral contribuye a la eficiencia y al bienestar de los empleados, que influye en la disminución de las ausencias.

✚ **Reduce la rotación de los empleados/as:** Siguiendo a **Awan & Tahir (2015)** Desarrollar un clima de trabajo propio en la organización ayuda a reducir la rotación y a aumentar el nivel de productividad de los empleado. Se sienten más comprometidos y valorados por lo que desean continuar en la organización, además desde fuera una buena reputación puede hacer que la gente quiera formar parte del equipo.

✚ **Dirección/liderazgo positivo:** Siguiendo a **Münch (2011)** el liderazgo es la habilidad de inspirar y guiar a los subordinados hacia el logro de los objetivos. De nada sirve que una organización cuente con recursos materiales y tecnológicos, si no posee directivos que sean capaces de coordinar y guiar los esfuerzos del personal para obtener la máxima calidad y productividad en la consecución de objetivos. A partir del siglo XX es cuando los estudios empiezan a analizar teorías y estilos de liderazgo, con el fin de proporcionar al directivo herramientas para dirigir con mayor eficacia las organizaciones, algo fundamental y que repercute en el clima laboral.

Por otro lado **Rensis Likert**, a través de su estudio, señaló que cuanto más autoritario fuese el clima, menor sería el rendimiento y los empleados desempeñarían peor, además de que las relaciones internas se verían deterioradas debido al no reconocimiento del trabajo en equipo; en cambio, cuanto más se incline

el clima hacia un sistema de gestión participativo, la empresa obtendría mejores rendimientos, más beneficios y mejores condiciones salariales para los empleados, y, un clima, donde se impulsa la participación y la toma de decisiones.

✚ **Salario emocional:** Puyal hace referencia en su artículo “El salario emocional, clave para reducir el estrés” que el salario emocional es un instrumento que facilita la conciliación entre la vida laboral y personal del empleado. Además, señala que aunque se percibe como un gasto desde el punto de vista contable, su implementación puede tener efectos positivos en la permanencia y compromiso del personal. Por otro lado para Aranguren (2020) el “salario emocional”, es aquel incentivo tangible o intangible que al ofrecerlo no representa gran costo para la empresa. Lo que refleja un ganar-ganar, puesto que el empleado mejorará su motivación y compromiso, afectando de forma directa su productividad, mientras la empresa retiene al talento y obtiene mejores resultados para su negocio.

✚ **Desarrollo profesional en la organización:** Herzberg en su Teoría de la motivación identificó dos tipos de Factores: Higiénicos (como el salario) y los motivadores (como el reconocimiento y el desarrollo). Según su investigación, los factores motivadores son los que realmente influyen en la satisfacción laboral y la productividad.

2.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

2.2.1. Objetivo general: Proponer buenas prácticas para la gestión del clima laboral en las organizaciones a partir de un análisis del impacto que tiene el salario emocional en la productividad.

2.2.2. Objetivos específicos que se plantea son los siguientes:

- Evaluar la relación entre el salario emocional con diferentes dimensiones del clima laboral así como con la productividad de las personas en la empresa.
- Analizar partiendo de un estudio de campo con personas de diferentes organizaciones, la contribución de diversas prácticas de Gestión de Recursos Humanos a la construcción de un salario emocional positivo y un clima laboral favorable.
- Proponer recomendaciones prácticas para la gestión de Recursos Humanos dirigidas a mejorar el salario emocional y el clima laboral en la organización.

3. CUERPO TEÓRICO

3.1. CLIMA LABORAL: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL CLIMA LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES

Las primeras alusiones al término de clima organizacional, desde una perspectiva psicológica surgen por parte de los trabajos de **Kurt Lewin** (1951) , para quien el comportamiento del individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima organizacional y los componentes de la organización, ha trabajado sobre todo en dinámicas de grupo y cambio organizacional, pero su enfoque sobre la influencia del entorno en el comportamiento humano es esencial para entender el clima laboral.

Posteriormente **Fleishman** en 1953, retoma la interpretación psicologicista y habla del concepto de clima ligándolo al de liderazgo desde una perspectiva, más académica. Desde entonces son numerosos los autores que han investigado sobre el clima laboral, intentando caracterizarlo y sin que exista aún consenso sobre una definición concreta (Parker et. al)

El experto en gestión de recursos humanos, **Chiavenato** (2000), define el clima laboral como las características o propiedades del ambiente de trabajo que son percibidas por los trabajadores y que afectan directamente su comportamiento. En otras palabras, el clima organizacional se refiere a la calidad y el tono de las relaciones, las políticas y la cultura de la empresa y cómo éstas influyen en la experiencia de los empleados. Define el clima laboral como las características del ambiente de trabajo, las relaciones, políticas y cultura de la empresa, y cómo influyen en la experiencia del empleado.

Para **Brunet** (2011) el clima laboral se refiere a las percepciones de los empleados acerca de la organización en la que trabajan, es decir como éstos ven y sienten el ambiente laboral en su puesto de trabajo. Es parte fundamental de la cultura organizacional y se basa en cómo los empleados perciben el comportamiento y los valores de la empresa.

Un clima laboral positivo es fundamental para mantener la motivación y el compromiso de los trabajadores/as, lo que a su vez mejora la productividad. En cambio un ambiente laboral negativo, puede tener efectos adversos como la desmotivación, la falta de compromiso y la rotación de la plantilla.

Para **Brunet** algunos puntos clave sobre el clima laboral son:

- Las organizaciones para él deben invertir en cultura laboral, prestando atención al bienestar de los empleados y promoviendo la igualdad de oportunidades. Las organizaciones se deben esforzar en crear un entorno de trabajo saludable y productivo.
- Es prioritario para Brunet que en las organizaciones exista una comunicación abierta y una cultura laboral inclusiva.

Algunas medidas que según él se pueden plantear para mejorar el clima laboral son:

- Políticas y reglas justas, equitativas y transparentes.
- Reconocer los esfuerzos y el trabajo de los empleados/as.
- Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y abierto en el que la comunicación entre las partes es esencial

El clima laboral es un tema relevante en el ámbito de las organizaciones y ha sido objeto de estudio por varios autores. Podemos destacar algunos que tratan este tema como:

1. **Peiró y Prieto (1996)**: Que definen el **clima laboral** como una dimensión basada en las percepciones de las personas. Según su enfoque, el clima laboral existe cuando hay una visión compartida dentro del grupo u organización sobre cómo se percibe el ambiente de trabajo.
2. **Olaz (2013)**: este autor realizó una revisión bibliográfica y descriptiva sobre el **clima laboral**. Su trabajo contribuye a comprender mejor este concepto y su relación con otros factores dentro de las organizaciones . Ortiz y Olaz relacionan el concepto de clima organizativo como expresión de la cultura organizativa y concretamente examinan esta relación en el ámbito de la empresa familiar.

3. **García (2017):** destaca que el **clima laboral** es único para cada empresa y depende tanto de las características propias de la organización como de la percepción de los colaboradores sobre su entorno laboral.
4. **Daniel Goleman: psicólogo, escritor y periodista estadounidense,** conocido por su trabajo en inteligencia emocional definida como “**la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejarlos adecuadamente en las relaciones**” y describió como las emociones impactan en el clima laboral. Sus investigaciones demostraron que el comportamiento emocional del líder tiene una influencia directa en torno al clima organizacional de una empresa. Según sus estudios, más del 70 por ciento de las percepciones de los empleados acerca del clima organizacional de la compañía a la que pertenecían era un resultado inmediato del comportamiento emocional de sus líderes, lo que, como consecuencia impactaba directamente en su desempeño laboral. También Goleman identificó que las compañías que contaban con líderes muy efectivos, es decir, con un grado de inteligencia emocional más desarrollado, habían logrado establecer climas organizacionales sanos, donde la cultura organizacional estaba enfocada al cumplimiento de los objetivos y los niveles de motivación y satisfacción laboral eran altos.
5. **Rensis Likert:** investigó sobre sistemas de gestión y liderazgo, su trabajo ha influido en la comprensión del clima laboral y cómo se relaciona con la productividad. Rensis Likert “menciona que la reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la preocupación por el estudio de clima laboral partió de la comprobación de que toda persona percibe de modo distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye en el comportamiento del individuo en la organización, con todas las implicaciones que ello conlleva.”

Rensis Likert participó activamente en el desarrollo sobre estudios del clima laboral. Gracias a sus trabajos, se evidenciaron cuatro estilos de clima laboral:

- El clima autoritario: En este caso, el **mánager** lidera solo su equipo, los empleados no tienen ningún poder de decisión. Este estilo se base en una jerarquía muy estricta, la autoridad del gerente no se discute, se basa en el miedo y el respeto de las órdenes recibidas. El **mánager** toma una decisión y después lo anuncia a sus equipos. El poder es totalmente centralizado. En este estilo de liderazgo, los empleados tienen miedo.

- El clima paternalista: Este estilo, está en línea con el anterior, puesto que, el **mánager** toma la decisión, la jerarquía esta estricta, pero, el **directivo** tiene una relación de proximidad con sus empleados. En este clima, existe una relación de confianza entre la dirección y los empleados. En este estilo de gestión, hay un sistema de recompensas y de sanciones como medio de motivación por parte de los directivos.

- El clima consultativo: En este clima de gestión, hay una verdadera relación de confianza entre los empleados y el **mánager**. Antes de cada toma de decisión, el **directivo** pregunta la opinión de sus empleados. Este estilo de liderazgo favorece el trabajo en equipo, y en él, se utiliza las recompensas para la motivación de los empleados. El ambiente de trabajo es dinámico porque los empleados pueden dar sus opiniones sobre la toma de decisión.

- El clima participativo: Hay una plena confianza entre la dirección y los empleados, la toma de decisión esta descentralizada es decir que la dirección puede dejar la decisión a los empleados. Este clima se base en la confianza de alcanzar los objetivos desde todos los puntos de vista. Los empleados participan en la gestión de la empresa. Los límites de este tipo de liderazgo, es que todos los empleados necesitan una visión clara de los objetivos y un conocimiento suficiente para la toma de decisiones importantes.

Con el tiempo, estos cuatro tipos de clima se agruparon en dos sistemas. Primero, un **sistema autoritario** donde se incluyeron el **clima autoritario** y el **clima paternalista**. Y en un segundo grupo, denominado **sistema participativo**, se anidaron el **clima consultativo** y el **clima participativo**. A través de su estudio, Rensis Likert, señaló que cuanto más autoritario fuese el clima, menor sería el rendimiento de la empresa, los empleados desempeñarían peor, y, las relaciones internas se verían deterioradas debido al no reconocimiento del trabajo en equipo; en cambio, cuanto más se incline el clima hacia un sistema de gestión participativo, mejores rendimientos obtendrá la empresa, más beneficios y mejores condiciones salariales para los empleados, y, un clima, donde se impulsa la participación y la toma de decisiones.

Y así podemos enumerar multitud de autores, como **Edgar H. Schein**, que **investigó y estudió** sobre la cultura organizacional y cómo influye en el ambiente de trabajo. **Robert A. Cooke** y **J. Clayton Lafferty**, lo cuales desarrollaron un instrumento llamado Organizational Culture Inventory (OCI) para evaluar la cultura organizacional, que se relaciona directamente con el clima laboral y **Fred Luthans**,

el cual investigó sobre el comportamiento organizacional, clima laboral y su impacto en el desempeño profesional.

Estos autores, entre otros han realizado estudios sobre el **clima laboral**, y sus investigaciones han ayudado a comprender su impacto en el rendimiento y la satisfacción de los empleados.

Un estudio realizado por Sánchez Medina y Querén en 2005 analizó la relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional. La investigación incluyó variables de satisfacción de los empleados y el clima organizacional. Los resultados mostraron una correlación significativa entre ambos. En otras palabras, un mejor clima organizacional se traduce en una mayor satisfacción de los empleados.

En la actualidad, como consecuencia de la globalización y la revolución tecnológica, el sector empresarial se encuentra inmerso en lo que se conoce como entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), ante esto, las empresas se ven obligadas a permanecer en continuo cambio y evolución para adaptarse a las nuevas necesidades que el entorno plantea (Luna-Arocas, 2021; Rocco, 2009).

Además si tenemos en cuenta también la recién pasada crisis derivada por la pandemia global de COVID-19, ha conllevado cambios profundos en la sociedad en general y en particular en las organizaciones empresariales. Muchos cambios que ya se estaban introduciendo desde hace años en grandes empresas, aceleraron su implantación en otras que aún no lo tenían en mente, nos referimos por ejemplo al trabajo en remoto. Además, todos estos cambios que hubo que afrontar supusieron también gastos económicos y adaptaciones de las formas y herramientas de trabajo. Los equipos de trabajo tuvieron que adaptarse, las competencias digitales cobraron un valor relevante, el clima laboral sufrió modificaciones, también las personas cambiaron su perspectiva de ver la vida y el trabajo, todos estos cambios han dejado un escenario diferente al que las empresas han ido acomodándose.

3.2. MODELOS TEÓRICOS MÁS RELEVANTES PARA COMPRENDER Y ESTUDIAR EL CLIMA LABORAL

Para el estudio del clima laboral es importante tener en cuenta algunos modelos teóricos, sin más pretensiones que describirlos y sin enjuiciar, en los que se sustenta para comprender mejor y poder llevar a cabo un estudio más exhaustivo.

Es durante la década de los años 60 y 70 del siglo pasado cuando hay más investigaciones para intentar comprender el clima laboral y cuándo empiezan a surgir los principales modelos explicativos por parte de diversos autores.

Por un lado tenemos el **modelo explicativo** y por otro el **modelo de intervención**.

🚩 Modelo explicativo

Para **Edel, García y Guzmán (2007)** para comprender los elementos que constituyen el clima organizacional, diversos autores proponen modelos explicativos.

Entre los modelos más reconocidos está el **modelo de Litwin y Stringer (1968)** basado en la comprensión de los componentes de la estructura organizacional, los procesos y el comportamiento de los colaboradores. Para ellos el clima organizacional comprende una serie de factores (estructura organizacional, liderazgo, procesos de tomas de decisiones...) que al medirlos se puede determinar cómo los empleados perciben la organización, así como su comportamiento según la motivación, que influye en variables como la productividad, el rendimiento o la satisfacción.

Figura 1. Esquema de Clima Organizacional (Litwin y Stringer 1978)

Este modelo ha sido aceptado y bastante utilizado para comprender mejor el clima organizacional, pues las características de la organización determinan el clima de ésta, y repercute en las motivaciones y comportamientos de los empleados/as, teniendo consecuencias positivas o negativas dependiendo de la percepción de las personas que conforman la organización.

🚩 Modelo de Intervención

Por otro lado, destaca este modelo, cuya finalidad es mejorar la percepción del ambiente laboral teniendo en cuenta variables que afectan al clima de la organización.

Destaca el **modelo de Brunet: cambio y climas organizacionales**. Para Brunet “Se debe tener en cuenta que cambiar o modificar el clima organizacional no es, por supuesto, una cosa fácil. En efecto, se ha visto que el clima de trabajo es una resultante de varias dimensiones y, por lo mismo, es el resultado de la interrelación de dos variables importantes que afectan la estructura organizacional y el proceso administrativo como el clima lo perciben los individuos, las intervenciones a ese nivel se vuelven delicadas puesto que es necesario modificar la percepción de las personas implicadas tocando ya sea la percepción individual, ya sea el medio de trabajo, o las dos cosas juntas”

Figura nº 2 Brunet: Cambio y climas organizacionales

Para Brunet (2011) por medio del empleo de una o varias técnicas de desarrollo organizacional (DO) se puede tratar de modificar el clima de una organización. Si conocemos la naturaleza de las variables en juego el cambio debe basarse en la organización total y no solamente sobre los individuos que forman parte de ésta. De esta manera, si lo que se quiere es conseguir un cambio profundo y duradero en el clima, no hay que centrarse en un componente particular de la organización (como la comunicación) sino que también hay que intentar modificar o, por lo menos, analizar los otros componentes (como la estructura).

Para Brunet las estrategias de acción del desarrollo organizacional se basan en la intervención a nivel de la dirección o de los empleados. La eficacia del cambio del clima será mayor en la medida en que se impliquen conjuntamente todos los componentes humanos (dirección y empleados) y físicos. De nada sirve tratar de modificar la percepción del clima en los empleados si no se toca la estructura física o el proceso organizacional que los rodea. Los miembros de la organización tanto empleados como directivos, deben modificar su forma de ver y de actuar.

Otro modelo que podemos destacar en este apartado es un **modelo basado en la gestión por competencias**. Destacan autores como **Olaz**, el cual propone una nueva perspectiva de análisis que relaciona clima laboral con la redefinición de un modelo de gestión por competencias. A través de este modelo, lo que se pretende es explicar el comportamiento que se espera de las organizaciones en función de las competencias profesionales de los trabajadores.

El concepto de gestión por competencias en la gestión del clima organizacional fue planteado por **David McClelland** (1973), el cual propuso la teoría de las necesidades y los tipos de motivación, que se resumen en tres categorías: logro, afiliación o pertenencia y poder. Estos autores han contribuido de manera significativa para entender y aplicar el modelo de clima laboral basado en la gestión por competencias.

3.3. FACTORES Y/O VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL

Las variables que influyen en el clima laboral de las personas son numerosas y variadas. Las variables físicas está claro que influyen en nuestro día a día en el trabajo, por ejemplo hablamos de agentes como la luz, el ruido, la humedad, el aire acondicionado...pero éstas no son las únicas, influyen otras como pueden ser: la comunicación interna tanto ascendente como descendente, los valores, creencias y normas de la organización (cultura organizacional), el equilibrio entre la vida personal y profesional, las relaciones interpersonales, el desarrollo y capacitación profesional, etc

Según Gan & Berdel (2011) las variables que influyen en la determinación de un clima laboral son: condiciones físicas, independencia, organización, salarios, compromiso y las relaciones que se manejen entre colaboradores ya sea en un mismo departamento o en toda la organización. Las condiciones físicas se relacionan con la iluminación del puesto de trabajo que tenga el colaborador, así como posibles ruidos o sonidos que puedan perturbar su desempeño diario y concentración en sus actividades, otra variable que puede influir es la posición del puesto de trabajo donde pueden existir trabajadores aislados sin ningún justificativo del resto del grupo .

La teoría de Litwin y Stinger, establece nueve factores o dimensiones que según ellos logran abarcar de forma muy completa las distintas variables que determinan el Clima Organizacional. Estas dimensiones son:

1.Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Énfasis puesto en la burocracia, versus énfasis puesto en un ambiente libre y normal.

2.Responsabilidad: es el sentimiento de los miembros acerca de la autonomía que poseen para la toma de decisiones que tienen que ver con su trabajo, es decir su reciben supervisión general y no estrecha, en el que no se revisa su trabajo.

3.Recompensa: sentimiento de que se es recompensado adecuadamente por el trabajo bien hecho. Énfasis en la utilización del premio en lugar del castigo.

4.Desafío: percepción acerca de la medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados (desafíos) para alcanzar los objetivos propuestos.

5.Relaciones: sentimiento de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales entre pares, entre jefes y subordinados.

6.Cooperación: percepción de existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores e inferiores.

7.Estándares: percepción de la importancia de las metas de rendimiento.

8.Conflictos: sentimiento de aceptación de opiniones diferentes y la inexistencia de temor a enfrentar y dar solución a los problemas en cuanto surjan.

9.Identity: sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. Sentimiento de pertenencia.

Por otra parte, **Rensis Likert**, considera ocho dimensiones, a través de las cuales mide el clima organizacional según tres variables (causales, intervinientes y finales):

1.Estilo de Autoridad: Se refiere a cómo se aplica el poder dentro de la empresa.

2.Esquemas motivacionales: Método de motivación utilizado en la empresa.

3.Comunicación: Se refiere a la forma de comunicación en la empresa (si es poca o mucha, si es ascendente, descendente y/o lateral) además de los estilos de comunicación.

4.Proceso de influencia: Métodos utilizados en la empresa para obtener lealtad hacia las metas y/o objetivos en la organización.

5.Proceso de toma de decisiones: criterios de decisión y distribución de las tareas relacionadas con la toma de decisiones y de ejecución.

6.Proceso de Planificación: Modos de determinar los objetivos y los pasos para lograrlos.

7.Proceso de control: Se refiere a cómo se distribuye el control y se realiza en la empresa.

8.Objetivos de rendimiento y perfeccionamiento: Métodos utilizados para medir los objetivos y grados de adecuación percibidos entre los objetivos así definidos y lo deseado.

Por lo tanto desde un punto de vista conceptual, no existe un consenso sobre cuáles son las dimensiones que inciden en el clima organizacional, de lo que sí no existe ninguna duda es de la repercusión que tiene el mismo en el logro de los objetivos organizacionales.

Las dimensiones que influyen en un clima laboral dependerán en gran medida de la organización que se esté estudiando, no obstante, haciendo un híbrido entre las que fueron presentadas y vistas por diferentes autores podemos considerar que algunas de las **dimensiones más relevantes** que inciden en el clima organizacional son las siguientes:

Comunicación	La calidad de las comunicaciones que se dan dentro de la organización tanto entre el mismo nivel como ascendente o descendente influye en el clima laboral. Es muy importante que la comunicación sea clara, abierta y honesta para que sea efectiva y que no conlleve malos entendidos o conflictos.
---------------------	---

Liderazgo	El estilo de liderazgo que se dé en la organización entre los mandos intermedios, jefes, directivos...es crucial e impacta de manera significativa en el clima laboral.
------------------	---

Relaciones	Las relaciones que se dan tanto entre compañeros/as como con los jefes/as y/o directivos/as es crucial en el clima que se respira en la empresa. Un ambiente positivo, en el que existe apoyo, ayuda es más satisfactorio para los trabajadores/as.
-------------------	---

Ambiente físico Nos referimos a aspectos físicos y evidentes de las instalaciones como puede ser la iluminación, ruido, temperatura, acceso, comodidad, son factores que aunque a veces puedan pasar desapercibidos si no son muy notables pueden afectar al bienestar físico y mental de los empleados/as.

Equilibrio entre la vida personal y laboral Existen políticas y prácticas de empresas que van más allá del salario, que repercuten en la satisfacción y motivación de los trabajadores/as. Hablamos de medidas como el trabajo en remoto, flexibilidad horaria, permisos o licencias que faciliten la conciliación, reducción de jornada...todas estas medidas entre otras son valoradas y aceptadas de manera positiva y permiten a los empleados/as conseguir equilibrar sus vida profesional y privada.

Reconocimiento y recompensa El hecho de que los empleados/as vean que el trabajo que realizan es valorado y recompensado influye positivamente en la percepción que poseen sobre el clima laboral. Esto aumenta la motivación y por ende la productividad de la empresa. Si el sistema de reconocimientos es justo y transparente se consiguen plantillas más comprometidas con la organización.

Cultura Organizacional Si los trabajadores/as que conforman la plantilla de la empresa comparten los valores, objetivos, creencias, misión y visión de la organización, sentirán que sus acciones y trabajo diario van en coherencia con sus sentimientos por lo que desarrollarán su trabajo de manera más motivada y con mayor satisfacción. Para ello es importante que la organización fomente la colaboración, el respeto mutuo y la innovación.

Oportunidades de desarrollo y crecimiento El hecho de que la organización capacite y facilite la promoción de sus empleados impacta de manera significativa en la motivación, compromiso de sus empleados/as que sienten que pueden evolucionar y crecer dentro de la empresa.

Todas estas, son algunas variables que pueden influir en el clima laboral. Es de vital importancia que las organizaciones sean conscientes de todos los beneficios que aporta tener al personal más satisfecho a la hora de querer lograr el éxito.

3.4. IMPACTO DE LA MOTIVACIÓN EN EL CLIMA LABORAL Y DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS/AS

Nos referimos a motivación como impulso que nos lleva a la acción, se trata de la causa por la que decidimos hacer algo. Si vamos a la R.A.E. define la motivación como el “conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”, por lo tanto no depende solo de factores propios de la persona, sino que influye lo que la rodea, con lo que interacciona.

El estudio de **Daniel Pink** sorprende al cuestionar, mediante estudios científicos, el paradigma dominante sobre motivación: si quieres resultados excepcionales motiva a las personas con un jugoso bonus y conseguirás resultados. Para él la motivación viene principalmente de tres factores:

- ❖ La autonomía (deseo de dirigirse a uno mismo, de hacer una contribución decisiva)
- ❖ El propósito (la misión, visión y valores de una empresa)
- ❖ La maestría (llegar a dominar la disciplina por la que tenemos vocación)

El estudio de **Pink** prueba que la zanahoria (recompensas) funciona cuando el trabajo es muy mecánico y no requiere poner creatividad, conocimientos o destreza. Pink va más allá afirmando que la zanahoria lejos de motivar desmotiva creando el efecto contrario: ¡a mayor incentivo por logro menor rendimiento! La razón es que se pone foco en el dinero en vez de en la tarea, único lugar donde se puede estar motivado.

Se maximiza el desempeño al eliminar la zanahoria de la ecuación (pagando de forma justa), y generando una cultura que propicie la autonomía y la superación personal, canalizando la energía a través de un propósito que proporcione dirección y energía para la acción.

Juan Antonio Pérez López (IESE de Barcelona) propone el siguiente enfoque de la motivación, que fácilmente se puede aplicar al campo laboral. El hombre concurre y actúa en su trabajo por una:

- **Motivación intrínseca:** Se trata del impulso a hacer cosas por el mero placer de hacerlas. También la responsabilidad y no solo el placer, podría ser motor interno de acción. En este tipo de motivación no se espera una recompensa. Ejemplos pueden ser el deporte, pintar por el placer de crear arte...

Para autores por ejemplo como **Daniel Pink** lo que realmente funciona es este tipo de motivación.

- **Motivación extrínseca:** surge de factores externos como recompensas o castigos. Se activa ante factores externos. Por lo que lo importante en este caso es el resultado, no el proceso. Ejemplos pueden ser conseguir una buena calificación o evitar un suspenso, el salario a final de mes....

A menudo las metas de la motivación extrínseca funcionan a corto plazo, y una vez alcanzadas, necesitan otras nuevas. Sin embargo a motivación intrínseca es útil a más largo plazo y permanece más intacta en el tiempo.

- **Motivación trascendental:** es la motivación emocional. Va más allá de los intereses personales y busca un propósito más profundo en las acciones y metas individuales. Este tipo de motivación implica compartir valores, creencias y principios, sentido de pertenencia a una comunidad o sociedad más amplia. Para conseguir este tipo de motivación es importante el trabajo en equipo o la delegación de responsabilidades. Como la motivación intrínseca también tiene valor a largo plazo.

Pérez López coincide con otros teóricos de la motivación al reconocer los componentes de motivación extrínseca e intrínseca, pero añade un tercer componente que es original suyo: la motivación trascendente. Esta se define como la fuerza que nos lleva a actuar fundado en las consecuencias de esa acción para otras personas. Aunque las tres dimensiones coexisten en la actuación humana, Pérez López señala que la calidad motivacional está determinada por la motivación trascendente.

Cada día en las organizaciones cobra más interés el tener profesionales motivados, antes no se hablaba tanto de este concepto, las personas se movían por hacer su trabajo, recibir un sueldo a fin de mes y conseguir estabilidad laboral. Pero la sociedad va cambiando, las personas cada vez buscamos un trabajo que nos permita desarrollarnos profesionalmente, que nos valoren, que podamos llevar un equilibrio entre la vida profesional y la personal, damos más importancia al ocio, a poder disponer de tiempo para uno mismo fuera de la esfera laboral. Por su parte las empresas están siendo conscientes de ello y se están adaptando a sus necesidades, pues al fin y al cabo tener trabajadores más felices y motivados influye en la retención del personal, algo que supone un ahorro de tiempo y dinero y además

aumenta la productividad y éxito empresarial que al final es lo que las organizaciones buscan.

Podemos encontrar diversos Teorías que estudian cómo la motivación influye en el clima laboral en general y en la satisfacción en particular de los empleados/as en el trabajo. De esta manera destacan los siguientes autores con sus teorías:

1.- Pirámide de Abraham Maslow (1943): se trata de una de las teorías de la motivación más conocidas, este autor propuso la Jerarquía de las Necesidades. Para él el ser humano posee ciertas necesidades, y las clasificó construyendo una pirámide con 5 niveles, solo se atienden las necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades anteriores.

Estas necesidades van desde las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización, una vez satisfechas las necesidades básicas, las personas buscarán satisfacer necesidades más elevadas, lo que puede influir en sus satisfacción en el trabajo.

Figura 3. Pirámide de Maslow

Teoría de McClelland (1960): También propuso una teoría de las necesidades como Maslow. Sin embargo no es necesario satisfacer las anteriores para alcanzar las siguientes. En su caso clasificó las necesidades en tres grupos:

Necesidad de logro: Se refiere al deseo de alcanzar metas que suponen un desafío y recibir un reconocimiento por ello. Las personas con alta necesidad de logro asumen responsabilidades y se enfrentan a situaciones que suponen un reto.

Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de entablar relaciones sociales positivas, de pertenecer a un grupo. Son personas que valoran las relaciones interpersonales y buscan ser aceptadas y apoyadas por el resto. Prefieren trabajar en equipos colaborativos y cooperativos.

Necesidad de poder: Hace referencia al deseo de influir sobre otros/as, controlar situaciones y tener impacto sobre el entorno. Son personas que buscan llevar el control, liderar y tomar decisiones, les gusta asumir responsabilidades.

Para **McClelland** estas necesidades no son innatas, sino que se aprenden y pueden variar de una persona a otra y de una cultura a otra. Propuso que la motivación en el trabajo y en el rendimiento puede mejorar si se identifican y satisfacen estas necesidades en los trabajadores/as.

Figura 4. Teoría de McClelland

2.- Teoría del Factor Dual de Frederick Herzberg (1968): Según esta teoría existen y los factores de higiene, como el sueldo, las condiciones de trabajo o la estabilidad laboral, el ambiente físico, las relaciones con los/as compañeros/as... Y por otro lado los factores motivacionales, , que son más complejos, una vez establecida una base satisfactoria con los factores higiénicos, se trata de potenciar la calidad y productividad mediante éstos factores, ejemplos de este tipo son la responsabilidad, el reconocimiento, el logro, la promoción...

Para él los primeros, es decir los higiénicos lo que hacen es prevenir la insatisfacción, son requisitos básicos para poder desarrollar adecuadamente un trabajo, mientras que los motivacionales, satisfacen a los empleados/as y son los que motivan.

3.- Teoría X y teoría Y de Douglas McGregor: Aunque en principio pueda parecer una teoría genérica y simple, puede ser útil como punto de partida para directivos que deseen motivar a sus equipos. Estas teorías suponen dos visiones contrapuestas del trabajo y de las formas de dirigirlo. Por un lado la Teoría X presupone al trabajador/a inherentemente pesimista, perezoso, poco ambicioso, que desea evitar trabajar y que solo cumple con las responsabilidades básicas, son personas que necesitan ser controlados y que les dirijan. El modo de gestión más efectivo es con un sistema de premios y castigos.

En contraste, la Teoría Y, se basa en la idea de que el ser humano encuentra satisfacción en el trabajo, y se esfuerza por conseguir los mejores resultados para su empresa. Los empleados/as en este caso son intrínsecamente motivados, buscan responsabilidades y desean contribuir al éxito organizacional. El modelo de gestión más efectivo en este caso es otorgar reconocimiento a los empleados/as como principal método de recompensar el trabajo.

4.- Teoría de la Autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan: para ellos la motivación intrínseca, basada en el interés y la satisfacción interna es fundamental para la satisfacción y el bienestar de los individuos. De esta manera, consideran que si los empleados/as poseen autonomía a la hora de desarrollar su trabajo, se mostrarán más satisfechos y comprometidos con la organización.

5.- Teoría ERG (existence, Relatedness, Growth) de Clayton Alderfer: con dicha teoría revisa la pirámide de las necesidades que propuso Maslow. Alderfer, agrupa las necesidades humanas en 3 categorías (en español ERC):

- ❖ **Existencia** (que serían las necesidades fisiológicas y de seguridad de Maslow)
- ❖ **Relaciones** (necesidades sociales y de afiliación)
- ❖ **Crecimiento** (necesidades de crecimiento personal y desarrollo). Para él, las necesidades de estas categorías pueden influir al mismo tiempo en el comportamiento humano y en la satisfacción laboral. Se trata de un modelo más flexible, no tan rígido como el de Maslow, que para poder pasar a un

nivel superior el anterior debe estar cubierto. En este caso, aunque si considera que deben estar cubiertas las necesidades esenciales para pasar a otras, el modelo plantea que es posible satisfacer aspectos de diferentes niveles al mismo tiempo.

Como hemos visto, estas son algunos de los autores que han hablado de la motivación y a través de sus teorías han propuesto modelos diferentes con los que explicar los factores que impulsan la satisfacción laboral y cómo los directivos pueden fomentar un entorno de trabajo más satisfactorio y motivador.

3.5. RELACIÓN ENTRE SALARIO EMOCIONAL Y CLIMA LABORAL

Cada vez los empleados/as se conforman menos con las condiciones de trabajo, ya las personas no se mueven únicamente por un sueldo, sino que cada vez más cobran importancia otras condiciones, beneficios que repercuten de manera más directa y a más largo plazo en la satisfacción y el bienestar. Esto no significa que el dinero no sea motivador, sino que motiva de manera diferente. Si un profesional no cobra lo que necesita, no va a contribuir como podrá, hay que pagarle lo suficiente como para que no piense en el dinero (**Daniel H. Pink**).

A través de “Los rompecabezas de Harlow y Deci”, **Edward Deci**, interesado en la teoría de la motivación, realizó un experimento con dos grupos utilizando los rompecabezas de cubos Soma, a través de su estudio salió a la luz de manera sutil la premisa de que las recompensas (sobre todo el dinero) intensificaban el interés y potenciaban el rendimiento a corto plazo, pero su efecto es pasajero y a largo plazo, pueden incluso reducir la motivación de la persona. Los seres humanos tienen una tendencia inherente a buscar novedades y retos, a ampliar y ejecutar sus capacidades, a explorar y aprender.

Tal como se recoge en el artículo del País Profesional “El salario emocional y los beneficios que ofrece”, para una empresa son muchas las ventajas que posee ofrecer este tipo de complementos emocionales a los trabajadores, entre los más importantes destacar la fidelización y retención del talento.

Todo se basa en una relación de confianza. Proporcionar un gimnasio gratuito, ticket de restaurante para la comida o simplemente un mejor horario ayudan a que el empleado sienta que tiene una relación de pertenencia a la empresa. Tal como explica **Ángela González Carracedo**, consultora de Recursos Humanos en Great Place To Work, la importancia de esta relación de pertenencia: “Al final los empleados son la voz de la compañía, todo lo que trabajas con ellos va a revertir en el propio beneficio de la empresa, porque la imagen de marca no es solo un color o una tipografía, sino todos esos valores y esa cultura asociados a ella”.

Tal como se recoge en el artículo: Salario Emocional: una solución alternativa para la mejora del rendimiento laboral”: El “salario emocional” se refiere a cualquier compensación intangible que el trabajador percibe a cambio de sus servicios (Bagner, 2005, citado por Augusto, Campagnolli, Canuto y Graziano, 2018).

Según **Buqueras y Cagigas** (2017) los trabajadores más satisfechos son los más motivados, en consecuencia los más productivos. Dicha satisfacción se logra no solo a través de un buen sueldo, sino también por medio de un equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar”

Autores como **Augusto** et al. (2018), señalan que los empleados más satisfechos tienden a ser más productivos. Por otro lado, **Francisco Gay Puyal**, profesor de la Universidad de Navarra dice que “Un salario emocional es clave para reducir el estrés”, para él los diversos cambios que se van produciendo en la sociedad hacen que las empresas sean cada vez más competitivas, todos estos cambios también afectan a las personas, por este motivo Puyal plantea que una buena herramienta para enfrentarse al estrés de los trabajadores/as es el salario emocional, que contribuye a la salud de los empleados y esto repercute en la productividad y en la innovación, y por lo tanto en la competitividad de la organización. Puyal considera el salario emocional como una herramienta facilitadora para la conciliación entre la vida laboral y personal del empleado/a.

Restrepo en su artículo “la flexibilidad laboral y el salario emocional” recoge que “La jornada laboral de 8 horas constituye una de las conquistas más reivindicadas en la historia del trabajo. Sin embargo, las demandas de la globalización han inducido a las empresas y a los gobiernos a establecer una diversificación tanto en las formas de contratación, como en los horarios de trabajo. Unas y otros defienden las políticas de flexibilidad laboral como una panacea para resolver los problemas de desempleo y competitividad. Numerosos estudios han señalado que la flexibilidad laboral entendida solo como una medida de reducción de costos, no resuelve ninguno de los dos problemas, pero sí afecta la calidad de vida de los trabajadores. Por ello, resulta indispensable replantearse la necesidad de flexibilizar las jornadas de trabajo, de tal modo que los trabajadores puedan conciliar mejor su vida laboral con su vida personal, garantizando un mejor salario emocional que, indudablemente, mejorará su motivación, concentración y rendimiento y, por ende, facilitará la productividad y la rentabilidad”

Podemos seguir enumerando autores, artículos y estudios que correlacionan de manera positiva el salario emocional y el clima laboral. Pues es un tema que cada vez suscita más interés y muchas empresas empiezan a ser conscientes de la importancia que posee tener contentos y motivados el activo más importante que poseen que son sus empleados. Pues al fin y al cabo, todo lo que sea beneficioso para ellos, y les facilite equilibrar su vida profesional y personal, repercutirá ya no solo en

el bienestar de los empleados sino que también en la productividad y en el éxito de la organización.

Además retener talento supone menos gasto para la empresa, al ahorrarse el tiempo y gasto que supone un nuevo proceso selectivo, así como enseñar a la nueva persona. Tal como recoge **Rocco** (2009) un empleado insatisfecho le cuesta más a la empresa hablando en términos económicos, ya que además de rendir menos, es más propenso a cometer errores o a ausentarse del trabajo, siendo la empresa la que al fin y al cabo debe costear dicha insatisfacción. Por lo tanto un trabajador satisfecho, tiende a ser más productivo, creativo y comprometido.

3.6. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA Y SU EFECTO EN LA RETENCIÓN DEL TALENTO

Al intentar atraer y retener talento, las empresas están descubriendo que la retención no solo depende de los beneficios tangibles, sino también del ambiente emocional que ofrecen. De esta manera el clima laboral se convierte en un imán para retener a los empleados claves.

La rotación excesiva de la plantilla supone gastos para la organización, sobre todo gastos de **reclutamiento y selección** la convocatoria y gestión de un proceso de reclutamiento y selección puede ocupar unos 50 días a los responsables del proceso y requerir el desembolso de 4.000 euros (las cifras varían en función del tamaño de la empresa); gastos de **Formación**, capacitar a los nuevos empleados/as también supone un desembolso importante; gastos de **Adaptación**, está comprobado que el punto óptimo de productividad de un trabajador/a se alcanza aproximadamente al año de permanencia. Por todo esto, entre otras razones cobra importancia la retención del talento, y podemos enumerar algunas estrategias para lograr este objetivo como pueden ser:

Promover un ambiente de trabajo positivo y colaborativo: un buen clima laboral, caracterizado por la transparencia, la colaboración y el respeto mutuo es esencial. Un ambiente agradable fomenta que las personas se sientan más a gusto en su puesto de trabajo, que se sientan más satisfechos y comprometidos, variables que al fin y al cabo afectan a que deseen quedarse en la organización.

Ofrecer oportunidades de desarrollo y crecimiento: generalmente los trabajadores valoran el poder evolucionar profesionalmente dentro de la empresa, que les ofrezcan formación o capacitación así como la oportunidad de promocionar dentro de la organización fomenta la retención y el sentido de pertenencia y compromiso, pues se sienten valorados y que la empresa está invirtiendo en ellos/as.

Cultura de reconocimiento y valoración: los trabajadores que se sienten valorados y reconocidos suelen permanecer en la empresa y se muestran más motivados y comprometidos. Por ello es importante que las organizaciones implementen programas de reconocimiento que tenga en cuenta sus logros individuales y de equipo.

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS REALIZADA

4.1.- MÉTODOS/HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS EMPLEADOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS NECESARIOS PARA EVALUAR EL CLIMA LABORAL

Para obtener y recopilar datos sobre el clima laboral y satisfacción general de personas trabajadoras hemos empleado un **análisis cuantitativo**, concretamente **la encuesta** como herramienta para recopilar información y la opinión de personas trabajadoras sobre el tema de estudio a través del cual conocer de manera objetiva cuáles son las percepciones, sentimientos de las personas participantes. Para ello hemos recogido los datos de una muestra representativa de 175 personas pertenecientes a diversas organizaciones.

Las etapas que hemos tenido en cuenta para llevar a cabo este estudio sobre clima laboral y satisfacción son las siguientes:

1.- Fase Previa, en esta fase:

1.1. Hemos **fijado los objetivos** que se pretendían, que en este caso han sido:

- Proponer buenas prácticas para la gestión del clima laboral en las organizaciones a partir de un análisis del impacto que tiene el salario emocional en la productividad.
- Evaluar la relación entre el salario emocional con diferentes dimensiones del clima laboral como la comunicación, la motivación intrínseca, el compromiso y sentido de pertenencia de los empleados, así como en la productividad organizacional.
- Analizar prácticas de Gestión de Recursos Humanos, como la capacitación y el desarrollo, los programas de reconocimiento y las políticas de conciliación laboral contribuyen a la construcción de un salario emocional positivo y un clima laboral favorable
- Proponer recomendaciones prácticas para la gestión de Recursos Humanos dirigidas a mejorar el salario emocional y el clima laboral en la organización, teniendo en cuenta los resultados obtenidos

1.2. Hemos **diseñado el estudio**, en este caso se ha tratado de una encuesta confidencial difundida a nivel general entre personas trabajadoras de diferentes generaciones, lugares de residencia, sectores, empresas... Se ha elaborado por medio

de Google Form. Se trata de una encuesta compuesta por 26 ítems con 6 alternativas de respuesta.

2.- Posteriormente, la Fase de Encuesta que consta de los siguientes pasos:

2.1. Elaboración de la encuesta, en primer lugar se hará alusión a la confidencialidad, así como que es importante que contesten con sinceridad. Así mismo no se espera de ellos ninguna respuesta en concreto, es decir no hay respuestas más válidas que otras, ni correctas e incorrectas. A lo largo de la encuesta los ítems harán referencia al trabajo en sí, la organización y los recursos para la ejecución del trabajo, los jefes/as, condiciones de trabajo y cooperación o trabajo en equipo entre otras cuestiones.

La escala de respuesta contempla las siguientes opciones: “totalmente de acuerdo”, “bastante de acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “bastante en desacuerdo”, “totalmente en desacuerdo”, “NS /NC”

2.2. Comunicación y distribución del cuestionario: Esta encuesta ha sido difundida a través de canales de Whatsapp y Telegram.

2.3. Período de participación: Se ha decidido llevar a cabo las encuestas abriendo un plazo de 1 semana a través de un enlace que ha sido enviado a través de Whatsapp y Telegram, pidiendo difusión de la misma para llegar a más participantes y así obtener una muestra lo más representativa posible.

Una vez ya llevadas a cabo estas fases nos dispondremos a llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos y análisis, así como comparación entre los resultados obtenidos.

5. INTERVENCIÓN

5.1. PRINCIPALES PROBLEMAS DE PARTIDA

Como ante cualquier análisis, en un estudio sobre clima laboral nos podemos encontrar con unos problemas de partida que es importante tener en cuenta para poder actuar ante ellos si aparecen y tener preparado un plan de contención que nos permita continuar con el trabajo de manera efectiva. La mayoría de los problemas se van a dar con la encuesta para recabar y analizar los datos, algunos con los que nos podemos encontrar son:

- Escasa participación, no conseguir una muestra lo suficientemente representativa que no represente la realidad.
- Mala calidad de los datos obtenidos, puede ser que la información recopilada pueda estar sesgada o incompleta debido a falta de comprensión de las cuestiones que se plantean, falta de interés o respuestas no del todo sinceras.
- Problemas al llevar a cabo el análisis de datos obtenidos. Es necesario llevar a cabo una puntuación máxima y mínima para cada dimensión , así como tener claro previamente como se van a valorar los datos recopilados según las respuestas proporcionadas
- Confidencialidad y confianza, algunas personas participantes pueden no ser del todo sinceras pensando que pueden salir a la luz su opinión real sobre la empresa y no deseen compartir sus opiniones.
- Cambios en el clima laboral a lo largo del tiempo, la percepción de satisfacción y bienestar de los empleados/as puede variar dependiendo del momento en el que se encuentren en su empresa, cambios en el liderazgo, comunicación, ambiente físico...pueden incitar a dar unas respuestas que en otro momento no sería la misma. Esto puede dificultar obtener una imagen precisa sobre el clima laboral.
- Sesgos de la investigadora: las propias suposiciones e ideas preconcebidas pueden influir en el diseño del estudio así como en la interpretación de los resultados. Por ello es primordial darse cuenta de estos sesgos y tomar medidas para mitigar su impacto en el estudio que se está llevando a cabo.

Para abordar esos desafíos de manera efectiva es importante la planificación, preparar bien el método o métodos de investigación que se van a utilizar y llevar a cabo un análisis de los datos de manera rigurosa.

5.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO

Una vez elaborada y difundida la encuesta a un total de 175 personas trabajadoras de diferentes edades, sectores, tiempo en sus empresa, puestos jerárquicos etc nos disponemos a interpretar los datos a partir de las respuestas obtenidas para posteriormente poder ejecutar nuestro plan de acción.

Para la interpretación de los de datos hemos tenido en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada ítem en cada una de las 6 opciones de respuesta (obteniendo un porcentaje de respuesta según el número de personas que han respondido cada una de las opciones que se daban), y se han sumado los porcentajes de puntuaciones obtenidos en “totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo” para extraer el porcentaje de “totales favorables” en cada uno de los ítems (Podemos ver la encuesta completa y sus resultados en los anexos). Podemos extraer las siguientes conclusiones:

La mayoría de las personas que han respondido la encuesta pertenecen a la generación de los Millennials, nacidos entre el año 1981 y el año 1996 (58,3%), mientras que un 37,1% pertenecen a la Generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Por lo que hemos conseguido datos de una muestra de una parte importante de la población activa, abarcando entre los 28 y los 59 años de edad.

El área o dimensión en el que detecta más necesidad de mejora es la de **capacitación y desarrollo profesional**. En los ítems relacionados con este tema, las puntuaciones favorables se sitúan entre el 22 y el 36%. De esta manera hay una gran mayoría de personas que sienten que no reciben suficiente **formación y capacitación** en la empresa para realizar su trabajo de manera eficaz (un 36% respuestas favorables en contra de un 37% desfavorables y un 25% de personas que no se decantan y responden ni de acuerdo ni en desacuerdo). Por otro lado tampoco perciben que les proporcionen facilidades para **desarrollarse profesionalmente** para nuevos puestos u oportunidades, no poseen por tanto oportunidades de promocionar y ascender, de hecho es el ítem que menos puntuaciones favorables ha obtenido (22,9%)

Te dan la suficiente formación y capacitación en tu empresa para realizar tu trabajo de manera eficaz

175 respuestas

Ten dan facilidades para desarrollarte profesionalmente para nuevos puestos u oportunidades dentro de la empresa (Tienes posibilidades de ascender y promocionar)

175 respuestas

Otra cuestión que llama la atención es el bajo porcentaje de respuestas favorables obtenido en la dimensión relacionada con el salario emocional y el **equilibrio entre la vida profesional y personal**, en dos de sus ítems las puntuaciones favorables no alcanzan el 30%. Nos referimos en concreto a que no se percibe por parte de las personas encuestadas que la empresa muestre interés por su **bienestar físico, emocional y mental** (respuestas favorables 26.9%)

La empresa muestra interés por tu bienestar físico, emocional y mental

175 respuestas

Tampoco perciben en su mayoría ningún tipo de **beneficio/ ventaja social** (del tipo ayudas para pago de guardería, becas de estudio, pago de gasolina, vehículo de empresa, seguro de salud...) además del salario.

La empresa muestra interés por tu bienestar físico, emocional y mental

175 respuestas

Te ofrecen algún tipo de beneficio/ventaja (ayuda para pago de guarderías, becas de estudio, pago de gasolina, transporte, vehículo de empresa, segur...e salud, cheques o descuentos en restaurantes...)

175 respuestas

Un 50,9% posee en su empresa opciones de **flexibilidad laboral** (trabajo remoto, horarios flexibles...), sin embargo en contraposición el 67,5% están satisfechos con su horario de trabajo

La empresa ofrece opciones de flexibilidad laboral (horarios flexibles, teletrabajo...) que te permiten conciliar tu vida profesional y personal

175 respuestas

Tu horario de trabajo te parece apropiado y te permite tener tiempo libre suficiente
175 respuestas

Además menos de la mitad de los encuestados consideran que poseen un **salario justo y acorde** a las tareas que realizan ni que se corresponde con la responsabilidad que poseen (respuestas favorables obtenidas 41.1% y 41.7% respectivamente). Por lo tanto consideran que tienen más tareas encomendadas y responsabilidades que no están siendo recompensadas.

Consideras que el salario/sueldo que recibes se corresponde con tu nivel de responsabilidad
175 respuestas

Tu salario es justo y acorde a las funciones/tareas que realizas
175 respuestas

En relación a la dimensión relacionada con la **Comunicación**, solo un 42,3% de la muestra da respuestas que se consideran positivas al ítem de que si consideran que la **comunicación interna** en la empresa es efectiva. Además menos del 50% (exactamente 49,7%) reciben **feedback** por parte de sus superiores sobre el trabajo que realizan.

La comunicación interna en tu empresa piensas que es efectiva

175 respuestas

Recibes retroalimentación y feedback por parte de tus superiores (te da su opinión sobre cómo has realizado el trabajo, si lo has hecho bien o consejos de mejora)

175 respuestas

A pesar de esto en torno al 60% de las personas encuestadas considera que su **jefe/a es accesible** y está disponible cuándo lo necesita y consideran que su jefe/a inmediato tiene en cuenta sus opiniones y sugerencias sobre el trabajo (66,8% y 56,6% respectivamente de respuestas totales favorables)

Crees que tu jefe/a es accesible y está disponible cuando lo/a necesitas

175 respuestas

Consideras que tu jefe/a inmediato/a tiene en cuenta tus comentarios y sugerencias sobre el trabajo que realizas

175 respuestas

Otro dato que llama la atención al interpretar los datos obtenidos son las puntuaciones obtenidas en la dimensión relacionada con el **trabajo en equipo**, un 57,7% no considera que el trabajo se distribuya de manera justa y equitativa entre los miembros del equipo y solo un 49,1% considera que en su empresa se promueve el trabajo en equipo.

Crees que el trabajo se distribuye de forma justa y equitativa entre los miembros del equipo (entre compañeros/as)

175 respuestas

Consideras que en tu empresa se promueve el trabajo en equipo

175 respuestas

Otro dato que no quiero dejar de reflejar es que tan solo el 40% de las personas encuestadas responden de manera favorable hacia la cuestión de si sienten que su **trabajo y esfuerzo** es reconocido por la empresa. Puede estar en consonancia con los ítems que nombramos anteriormente sobre si su salario se corresponde con su nivel de responsabilidad y si es acorde a las tareas que realiza.

Sientes que tu trabajo y esfuerzo es valorado y reconocido por la empresa

175 respuestas

Como puntos positivos a destacar tendríamos que las puntuaciones más altas se han obtenido en que las personas sienten que poseen **libertad y autonomía** a la hora de realizar su trabajo (72% totales de respuestas favorables) y que se sienten **,comprometidos/as con los objetivos** de la empresa a pesar de todo (70.3% de respuestas favorables), por lo tanto podemos interpretar que a nivel general a las personas encuestadas les gusta el trabajo que realizan a pesar de que las condiciones podrían ser mejores. La satisfacción general con la organización se encuentra en el 56%.

5.3. ANÁLISIS DAFO

En un estudio sobre Clima y satisfacción laboral como este es importante realizar un análisis DAFO el cual nos va a permitir identificar áreas clave para mejorar y reconocer las fortalezas que deben potenciarse. Con esta información, podemos proporcionar orientaciones valiosas a las organizaciones para que puedan desarrollar un plan estratégico para abordar un plan de acción efectivo. El análisis DAFO propuesto, ordena la información recopilada en la encuesta descrita.

DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>-Capacitación y desarrollo: la mayoría de las personas sienten que no reciben la suficiente formación para desarrollar su trabajo de manera eficaz, así como tampoco les facilitan el desarrollo profesional dentro de la organización.</p> <p>-Trabajo en equipo: alrededor de la mitad de las personas encuestadas no creen que su empresa promueva el trabajo en equipo y tampoco consideran que el trabajo se distribuya de manera justa y equitativa.</p> <p>-Falta de reconocimiento y valoración del trabajo y esfuerzo: Solo el 40% siente que su trabajo es valorado, además casi la mitad no recibe retroalimentación o feedback por parte de sus superiores sobre el trabajo que realizan.</p>	<p>-Salarios más competitivos: Solo el 40% de las personas encuestadas creen que reciben un salario justo y adecuado, lo que sugiere que el mercado laboral externo podría representar una amenaza en este aspecto.</p> <p>- Falta de oportunidades de desarrollo profesional. Si los empleados perciben que no existen oportunidades para desarrollarse o progresar en sus carreras, pueden perder la motivación y empezar a buscar nuevas opciones de empleo en otras empresas.</p> <p>-Exceso de carga de trabajo: Demandas laborales excesivas y falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal pueden generar estrés, agotamiento.</p>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>-Sentimiento de libertad y autonomía a la hora de desarrollar su trabajo: Aunque sientan que su nivel de responsabilidad y cantidad de tareas no están siendo recompensadas de la manera justa, si sienten que poseen autonomía a la hora de desarrollar su trabajo.</p>	<p>-Nuevas herramientas y estrategias de comunicación: Aparición en el mercado de nuevas herramientas tecnológicas que permiten una comunicación interna en las organizaciones más fluida y eficiente. Solo el 42% de las personas encuestadas consideran la comunicación interna es efectiva.</p>

<p>- Compromiso con los objetivos organizacionales: A pesar del nivel de satisfacción general hay un gran porcentaje de personas que se sienten comprometidas con los objetivos de la empresa en la que trabajan.</p> <p>- Horarios de trabajo apropiados: Las personas encuestadas a pesar de que la empresa no ofrece en muchos casos opciones de flexibilidad laboral, están satisfechos con su horario/jornada laboral.</p>	<p>- La tecnología cada vez más nos ofrece opciones como el teletrabajo (trabajo en remoto) que facilita la flexibilidad demandada por buena parte de la fuerza de trabajo para mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional</p> <p>- La economía de escala permite adquirir beneficios sociales a un coste menor que el percibido por los empleados. Pues gran cantidad de las personas encuestadas sienten que la empresa no muestra interés en introducir programas de bienestar para apoyar su salud física y mental.</p>
---	---

5.4. ANÁLISIS CAME

El análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener, Explotar) es una herramienta que complementa el análisis DAFO , ofreciendo una perspectiva más concreta y práctica sobre cómo abordar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas. A continuación, se presenta un análisis CAME desarrollado a partir los datos obtenidos una vez desarrollada la encuesta para nuestro estudio sobre Clima laboral.

CORREGIR (DEBILIDADES)	AFRONTAR (AMENAZAS)
<p>-Capacitación y desarrollo:</p> <p>Acción: Implementar programas de formación continua y desarrollo profesional para asegurar que todos los empleados reciban la capacitación necesaria para desempeñar sus tareas y trabajo de manera eficiente y efectiva.</p> <p>Acción: Establecer planes de desarrollo de carrera individualizados para fomentar el crecimiento profesional dentro de la organización.</p> <p>- Trabajo en equipo:</p> <p>Acción: Promover un ambiente de trabajo colaborativo mediante actividades de fortalecimiento de equipo (Team Building) y la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios.</p> <p>Acción: Analizar y ajustar la distribución de tareas para asegurar que el reparto sea justo y equitativo entre todos los miembros del equipo, evitando no sobrecargar a unos miembros en concreto en detrimento de</p>	<p>-Salarios más competitivos:</p> <p>Acción: Realizar un análisis de mercado de la zona para ajustar los salarios y asegurarse de que sean competitivos con respecto al mercado laboral externo, especialmente en lo referido a las personas clave en la organización.</p> <p>Acción: Considerar la posibilidad de proporcionar incentivos o beneficios adicionales, como bonificaciones y recompensas basadas en el desempeño.</p> <p>- Programas y políticas de bienestar laboral:</p> <p>Acción: Implantar o mejorar los programas de bienestar laboral, incluyendo seguros médicos, planes de pensiones, y otros beneficios para la plantilla.</p> <p>Acción: Comunicar de manera clara los beneficios a los que pueden acceder los empleados para asegurarse de que son conocedores de ellos y puedan acceder a su disfrute.</p>

<p>otros.</p> <p>-Falta de reconocimiento y valoración del trabajo:</p> <p>Acción: Desarrollar un sistema de reconocimiento formal que valore y recompense el esfuerzo y los logros de los empleados.</p> <p>Acción: Implementar un proceso de retroalimentación regular y constructiva para proporcionar a los empleados una mejor comprensión de su desempeño y áreas de mejora.</p>	<p>-Exceso de carga de trabajo:</p> <p>Acción: Revisar las cargas de trabajo y ajustarlas para evitar el agotamiento y el estrés excesivo entre los empleados.</p> <p>Acción: Promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal mediante la implementación de políticas de flexibilidad laboral.</p>
<p>MANTENER (FORTALEZAS)</p>	<p>EXPLOTAR (OPORTUNIDADES)</p>
<p>-Sentimiento de libertad y autonomía:</p> <p>Acción: Continuar promoviendo la libertad en el trabajo, permitiendo a los empleados tomar decisiones y gestionar sus tareas de manera autónoma.</p> <p>-Compromiso con los objetivos organizacionales:</p> <p>Acción: Fortalecer el sentido de compromiso mediante la comunicación clara de los objetivos organizacionales y cómo cada empleado contribuye a ellos.</p> <p>Acción: Reconocer y celebrar los logros grupales para fomentar el trabajo en equipo y fortalecer el compromiso.</p> <p>-Horarios de trabajo apropiados:</p>	<p>-Mejora de la comunicación:</p> <p>Acción: Implementar nuevas herramientas de comunicación y estrategias, como plataformas de comunicación interna y reuniones regulares, para mejorar la efectividad de la comunicación interna.</p> <p>-Programas de Bienestar:</p> <p>Acción: Desarrollar y aplicar programas de bienestar que fomenten la salud física y mental de la plantilla, así como actividades de fitness, yoga, talleres de manejo del estrés, mindfulness, meditación, charlas de nutrición y asesoramiento.</p> <p>-Flexibilidad Laboral:</p>

<p>Acción: Mantener los horarios de trabajo y en la medida de lo posible evaluar continuamente las necesidades para posibles ajustes o modificaciones que puedan implementarse.</p>	<p>Acción: Introducir opciones de trabajo flexible, como oportunidades de trabajo remoto y horarios flexibles, para de esta manera conseguir un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.</p>
--	---

5.5. PLAN DE ACCIÓN EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

En función de los resultados obtenidos se propone un plan que pueda ser ejecutado en una organización de tamaño medio (de 200 empleados) que desee llevar a cabo un estudio y mejora de clima laboral con el objetivo de conseguir aumentar la satisfacción de su plantilla. Al fijar una empresa con una plantilla determinada, podemos además realizar un presupuesto estimativo de las medidas planteadas. Detallamos las acciones propuestas:

ACCIONES RELACIONADAS CON CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

ACCIÓN 1.- Ofrecer Cursos de perfeccionamiento y especialización: Ofrecer una variedad de cursos a través de una plataforma e-learnig, a los que la plantilla pueda acceder, eligiendo cada persona **5 formaciones anuales** según sus tareas y puesto que ocupa. Los trabajadores pueden acceder a través de un enlace que poseen en su portal personal a los cursos disponibles en la plataforma habilitada, eligiendo aquellos que considere más acordes a sus funciones y que le puedan aportar más. La oferta formativa que se ofrece es la siguiente:

Denominación de la Formación	Ediciones	Horas/ edición	Plazas/ edición	Destinatarios/as
HABILIDADES DIRECTIVAS PARA JEFATURAS	1	16	25	DIRECTIVOS/AS-ENCARGADOS/AS
GESTIÓN EFICAZ DE EQUIPOS	1	16	25	DIRECTIVOS/AS-ENCARGADOS/AS
COACHING Y LIDERAZGO	1	16	25	DIRECTIVOS/AS-ENCARGADOS/AS
ESTRATEGIAS EFICACES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO	2	16	30	TODA LA PLANTILLA
HERRAMIENTAS DE COACHING PARA EL TRABAJO EN EQUIPO	2	16	20	TODA LA PLANTILLA
ASERTIVIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL	1	8	30	TODA LA PLANTILLA
COMUNICACIÓN EFICAZ. HABLAR EN PÚBLICO CON NATURALIDAD	2	16	25	TODA LA PLANTILLA
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO	2	16	20	TODA LA PLANTILLA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN	1	30	30	TODA LA PLANTILLA
INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	2	30	25	TODA LA PLANTILLA
HERRAMIENTAS ÚTILES CON IA:PDF, TEXTO, IMÁGENES Y PRESENTACIÓN	2	30	25	TODA LA PLANTILLA
COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS	2	32	50	TODA LA PLANTILLA
COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS	2	32	50	TODA LA PLANTILLA
GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES	1	32	30	TODA LA PLANTILLA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EQUIPOS DE TRABAJO	2	16	25	TODA LA PLANTILLA
GESTIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS-CONFLICTIVAS	1	16	50	TODA LA PLANTILLA

MINDFULNESS EN EL ENTORNO LABORAL	1	16	60	TODA LA PLANTILLA
EMPATÍA: COMO MEJORAR LAS RELACIONES LABORALES Y CON LA CIUDADANÍA	1	16	60	TODA LA PLANTILLA
IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO	1	20	50	TODA LA PLANTILLA
INGLÉS (DEL A1 AL C1)	1	60	50	TODA LA PLANTILLA
FORMACIÓN INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE NÓMINAS	1	20	10	DEPARTAMENTO DE RRHH
TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES	1	30	10	DEPARTAMENTO DE RRHH

ACCIÓN 2.- Establecer **planes de carrera individualizados** con el objetivo de que los empleados puedan promocionar y ascender dentro de la organización, para ello se establecen varias acciones:

Para ello en primer lugar debemos conocer las aspiraciones, habilidades y áreas en las que puede mejorar cada empleado, para lo cual realizaremos **entrevistas individuales** una vez al año, aplicando **test de personalidad y de habilidades**, además de **analizar el desempeño a través de herramientas** que lo midan. Una vez recibida toda esta información se le proporcionará el feedback de los resultados obtenidos y conjuntamente se plantearán los objetivos de los empleados, estos deben ser SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalizados). Posteriormente se creará un **Plan de Carrera individualizado** y concreto para cada caso, proporcionando aquellos **talleres y cursos** necesarios de liderazgo, habilidades necesarias, comunicación etc

ACCIONES	TIEMPO ESTIMADO POR PERSONA
Entrevistas individuales	30 minutos
Aplicación de test	1 hora
Analizar el desempeño	Durante todo el año
Entrevistas de feedback	30 minutos
Establecimiento de objetivos	1 hora
Creación del plan de carrera	2 semanas
Comunicación del plan de carrera y posibles modificaciones	30 minutos
Informe final dirigido a dirección para las promociones	3 horas

ACCIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO EN EQUIPO Y BIENESTAR

ACCIÓN 3.- Desarrollar actividades para el fortalecimiento de las relaciones entre los equipos, para ello se realizarán actividades de Team building como:

ACTIVIDADES	PLAZAS DISPONIBLES
SCAPE ROOM	40
RUTAS SENDERISMO	40 PLAZAS CADA SALIDA
CENA EMPRESA	200 (TODA LA PLANTILLA)
CONVIVENCIA	40 PERSONAS

- scape room
- organizar rutas de senderismo
- aprovechar las ocasiones como cenas de empresa en fechas señaladas (Navidad)
- Convivencia cada cierto tiempo.

ACCIÓN 4.- Realización de talleres y sesiones presenciales para el bienestar físico y psicológico de los empleados: talleres de yoga, meditación, manejo del estrés, mindfulness.

ACCIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMUNICACIÓN INTERNA

ACCIÓN 5.- Asegurar un reparto justo y equitativo de las tareas, evitando la sobrecarga de determinados miembros del equipo. Para ello se realizarán **reuniones semanales** en las que hacer distribución de las tareas.

ACCIÓN 6.- Proporcionar **incentivos o beneficios adicionales** a los trabajadores por su desempeño.

ACCIÓN 7.- Implementar **herramientas para fomentar y facilitar la comunicación interna**, para ello se emplearán plataformas como SLACK y un blog

interno en el que ir dando datos sobre la organización, objetivos, estadísticas, proyectos, etc

ACCIÓN 8.- Implantar **sistema de Flexibilidad Laboral** con el fin de que la plantilla pueda mantener un mayor equilibrio entre su vida profesional y personal.

ACCIONES	DESCRIPCIÓN
Trabajo en remoto	1 día a la semana por persona
Flexibilidad horaria	Jornada 8 horas al día, de las cuales 5 horas son fijas (de 9 a 15 horas) y parte flexible desde las 7 de la mañana. Según hora de entrada será la hora de salida. También se pueden compensar horas de un día para otro por semana

ACCIÓN 9.- Implantar el Portal del Empleado/a, para mayor comodidad así como para facilitar el acceso a la información de la organización. Esta herramienta hace posible que la plantilla pueda realizar los fichajes diarios de su jornada, solicite vacaciones, asuntos propios, permisos en general, acceso a área de Beneficios a los que puede acceder, gestión de incidencias informáticas, acceso al correo electrónico....

ACCIONES RELACIONADAS CON LA EQUIDAD SALARIAL

ACCIÓN 10.- Desarrollar un **sistema de reconocimiento y valoración** de los empleados. Se llevarán acabo **reuniones mensuales** por departamentos, en las que se hablará del trabajo que los empleados están realizando y se les proporcionará feedback sobre su trabajo. Además se creará un **sistema de reconocimiento y valor** proporcionando premios por proyectos innovadores presentados o por cumplimiento de objetivos.

ACCIONES	TIEMPO ESTIMADO
Reuniones mensuales por departamentos	2 horas
Presentación de proyectos Innovadores (cada tres meses)	1 hora
Valoración sobre el cumplimiento de objetivos (mensualmente)	1 hora

ACCIÓN 11.- Realizar un **análisis de mercado de la zona**, para conocer los salarios y poder ser competitivos

ACCIÓN	ÁMBITO DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	MOMENTO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO
ACCIONES RELACIONADAS CON CAPACITACIÓN Y DESARROLLO				
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN	Toda la plantilla	Responsable de RRHH	Al inicio de año (Enero) apertura de solicitudes. Realización durante el año según edición del curso.	50.000 e ediciones: 38 Horas:905 Plazas:975
PLANES DE CARRERA	Toda la plantilla	Responsable de RRHH y jefes/as de departamentos	Anualmente en época de menos carga de trabajo (Inicio en Mayo / Finalización en Junio)	10.000 e

ACCIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO EN EQUIPO Y BIENESTAR

<p>ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO</p>	<p>Toda la plantilla*</p>	<p>Responsable de RRHH proponen las actividades y jefes/as de departamentos dan la información, recogen listados de participantes</p>	<p>Diferentes meses del año</p>	<p>Scape room: 60e x persona*30 personas=1800 Trasporte ruta:3e x persona *40 personas =120 e*4 salidas=480e Cena empresa: 25excomensal*200 personas =5000 e Convivencia: villas rurales (villa cada 10 personas) 250e x villa *4=1000 e TOTAL: 8.200 E</p>
--	---------------------------	---	---------------------------------	--

TALLERES Y SESIONES PRESENCIALES PARA EL BIENESTAR	Toda la plantilla	Responsables de RRHH, se encarga de buscar especialistas que impartan formación de este tipo en empresas	Semestralmente, talleres de 2 horas de duración (Marzo y Septiembre)	250 e por taller*2 talleres= 500 e
ACCIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMUNICACIÓN INTERNA				
REPARTO JUSTO Y EQUITATIVO DE TAREAS (REUNIONES SEMANALES)	Toda la plantilla	Jefes /as de departamentos	Semanales (lunes), reuniones de 1 hora de duración.	No supone gasto
INCENTIVOS O BENEFICIOS ADICIONALES	Trabajadores que sean reconocidos	Jefes de departamento son los encargados de reconocer y valorar el desempeño en su equipo y desde RRHH tramitan y gestionan las nóminas o habilitan en su portal horas/días de compensación	Trimestralmente (Enero/Abril/Julio/Octubre)	3.000 e cada tres meses por departamento

<p>HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR Y FACILITAR LA COMUNICACIÓN INTERNA</p>	<p>Toda la plantilla (200 personas)</p>	<p>Jefe de departamento del área de comunicación se encarga de actualizar el Blog y departamento de informática se encarga de instalación de la herramienta de comunicación interna (Slack)</p>	<p>Blog con actualizaciones mensuales</p>	
<p>SISTEMA DE FLEXIBILIDAD LABORAL</p>	<p>Toda la plantilla</p>	<p>Área de Informática (encargada de prepara los equipos informáticos para el teletrabajo)</p> <p>RRHH (detallar información en el portal del empleado)</p> <p>Jefes de Departamentos (organizar días de teletrabajo entre los miembros para un reparto equilibrado)</p>		<p>Teletrabajo: supone gasto de equipos informáticos e instalación de programas necesarios, que supone un coste de 500 e x empleado: 10.000 e</p>

<p>PORTAL DEL EMPLEADO</p>	<p>TODA LA PLANTILLA</p>	<p>Área de Informática</p> <p>RRHH (reflejar información importante, temas de vacaciones, asuntos propios, beneficios que tienen a su disposición, área de formación, fichaje diario de jornada de trabajo, acceso al correo electrónico, acceso a comunicación de incidencias de tipo informático, solicitud de certificados, acceso al Blog de la Organización....)</p>		<p>Se encarga a empresa externa : 10.000 e/año</p>
----------------------------	--------------------------	---	--	--

ACCIONES RELACIONADAS CON LA EQUIDAD SALARIAL				
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Toda la plantilla	Jefes/as de departamentos	Reuniones mensuales Presentación de Proyectos Innovadores cada 3 meses Valoración de cumplimiento de objetivos (mensualmente)	No supone gasto, si tiempo invertido
ANÁLISIS DE MERCADO DE LA ZONA	RRHH	Responsable de RRHH	Anualmente (Noviembre)	Se recurre a entidad externa para el análisis: 5.000 e

*Son actividades que se ofrecen a toda la plantilla pero son de carácter voluntario y pueden participar todo el que lo desee previo aviso e inscripción.

5.6. PLAN DE CONTINGENCIA

Tras el plan de acción se llevará a cabo una encuesta de clima laboral para valorar si ha habido un impacto positivo o no tras la ejecución del plan. Es necesario llevar un seguimiento de las acciones propuestas, así como evaluación de las distintas actividades, talleres, salidas... para ver si han sido satisfactorias para los trabajadores/as.

Así, valoraremos el grado de cumplimiento del plan, satisfacción de los asistentes, y también, valoración de los responsables sobre la efectividad del trabajo.

Además para saber si ha mejorado la productividad tendremos en cuenta si han mejorado los indicadores de rendimiento (KPIs) como por ejemplo:

- ✓ **Incremento de ventas:** Comparar las ventas antes y después de implementar las mejoras.
- ✓ **Cumplimiento de metas y objetivos:** Medir el porcentaje de planes y proyectos completados dentro de los plazos establecidos.
- ✓ **Disminución del absentismo laboral:** Registrar la tasa de absentismo antes y después del plan de acción.
- ✓ **Tasa de rotación del personal:** Observar la tasa de retención de empleados.
- ✓ **Satisfacción del cliente:** Utiliza encuestas o comentarios de clientes para evaluar si ha habido una mejora en la percepción de los productos o servicios.

De esta manera podremos valorar que actividades son susceptibles de continuidad y cuáles dado su poco éxito o aceptación es necesario modificar o eliminar para el siguiente año.

Por último hacer referencia a la importancia de Implementar buenas prácticas en la empresa, lo cual puede ayudar significativamente a mejorar el clima laboral, lo que a su vez puede aumentar la productividad, la satisfacción de los empleados y el éxito general de la empresa.

Tras los datos obtenidos podemos concluir con un **decálogo de buenas prácticas** teniendo en cuenta los resultados:

1. Fomentar la Comunicación Abierta y Transparente
2. Reconocer y Premiar el Buen Desempeño
3. Promover el Desarrollo Profesional
4. Fomentar el Trabajo en Equipo y la Colaboración
5. Garantizar un Ambiente de Trabajo Saludable y Seguro
6. Establecer Políticas de Igualdad e Inclusión
7. Facilitar el Equilibrio entre la Vida Laboral y Personal
8. Definir y Comunicar Claramente los Roles y Expectativas
9. Fomentar la Participación y el Compromiso de los Empleados
10. Mantener una Actitud Abierta al Cambio y la Innovación

6. CONCLUSIONES

El análisis del clima laboral revela la compleja interacción entre los aspectos psicológicos y emocionales en el entorno laboral. Su estudio no solo es crucial para el bienestar de los empleados, sino que también impacta directamente en la productividad y el éxito de la empresa. Invertir en recursos humanos y en la creación de un ambiente laboral positivo conlleva beneficios económicos y organizacionales significativos.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, los estudios de diversos autores y sus teorías subrayan la importancia de un clima laboral favorable en varios aspectos. Fomentar relaciones positivas y trabajo en equipo, aumentar la motivación, mejorar la productividad y satisfacción de los empleados, reducir el absentismo y la rotación, así como promover un liderazgo positivo, son aspectos clave resaltados por la investigación.

Además, el concepto de salario emocional se considera como una estrategia eficaz y efectiva para promover la retención del talento y aumentar el compromiso de los empleados. La inversión en desarrollo profesional y reconocimiento dentro de la organización también se considera un factor determinante en la satisfacción laboral y la productividad.

En resumen, un ambiente laboral saludable y positivo no solo es fundamental para el bienestar individual de los empleados, sino que también es un motor clave para el éxito y la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. La comprensión y la gestión proactiva del clima laboral son esenciales para promover un entorno de trabajo donde los empleados puedan progresar y contribuir plenamente a los objetivos organizacionales.

6.1.- BENEFICIOS Y/O DIFICULTADES QUE PRESENTA LA INTERVENCIÓN

Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos a través de ese estudio, y más concretamente a través de la encuesta realizada a un total de 175 personas trabajadoras en distintas organizaciones, podemos identificar algunos beneficios y dificultades que podrían surgir al implementar nuestro Plan de Acción para mejorar el clima laboral:

Beneficios:

- ✚ **Mejora del compromiso y la satisfacción de los empleados:** Al abordar las áreas críticas identificadas en la encuesta, como la capacitación y desarrollo profesional, el salario emocional y la comunicación, es probable que aumente el compromiso y la satisfacción de los empleados con la organización.
- ✚ **Reducción de la rotación de empleados y retención del talento:** Al proporcionar beneficios sociales, opciones de flexibilidad laboral y un ambiente de trabajo más satisfactorio, es posible que se reduzca la rotación de empleados, lo que a su vez puede mejorar la estabilidad y la productividad de la empresa.
- ✚ **Incremento de la productividad:** Al mejorar la capacitación y desarrollo profesional, así como promover un equilibrio entre la vida laboral y personal, los empleados pueden sentirse más motivados y comprometidos, lo que puede conllevar un aumento en la productividad y el rendimiento laboral.

Dificultades:

- ✚ **Resistencia al cambio:** Es posible que algunos empleados y líderes dentro de la organización se muestren resistentes a los cambios propuestos para mejorar el clima laboral, especialmente si esto implica modificar prácticas establecidas o asignar recursos adicionales.
- ✚ **Limitaciones relacionadas con el Presupuesto:** Implementar intervenciones para mejorar el clima laboral, como programas de capacitación, beneficios sociales adicionales o cambios en las políticas de comunicación, puede conllevar gastos presupuestarios significativas, lo que podría representar un desafío en términos económicos.
- ✚ **Dificultades en la ejecución:** Llevar a cabo la implementación del Plan de Acción puede verse afectado por problemas de coordinación, resistencia de los empleados o falta de recursos y apoyo de la alta dirección.

Es importante planificar cuidadosamente la implementación y asegurarse de contar con el compromiso y la participación de todos los miembros de la organización.

En general, si se abordan adecuadamente estas dificultades y se aprovechan los beneficios, las intervenciones para mejorar el clima laboral pueden tener un impacto positivo significativo en la organización, tanto en términos de bienestar de los empleados como en el rendimiento y éxito organizacional.

7. BIBLIOGRAFÍA

Aranguren, B. (2020). El salario emocional como estímulo para la retención de talento. ORH.

Augusto, Campagnolli, Canuto, & Graziano. (2018). Salario Emocional: una solución alternativa para la mejora del rendimiento laboral.

Brunet, L. (2011). El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Trillas: México.

Brunet. (febrero 2023). El Clima de trabajo en las Organizaciones. Recuperado de <https://psicologiaorganizacional.com.mx/el-clima-de-trabajo-en-las-organizaciones-brunet/>

Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. México: McGraw Hill.

Deel. (s.f.). Clima laboral. Recuperado de <https://www.deel.com/es/blog/clima-laboral>

Edel, Ruben., García, Arturo. y Casiano, Rocio. (2007) Clima y Compromiso Organizacional.

García Alvarado, D. A. (2019). Clima organizacional: Aspectos teóricos y propuesta de un modelo en el marco de la complejidad desde un análisis neutrosófico.

Gestión Práctica de Riesgos Laborales: Integración y Desarrollo de la Gestión de la Prevención. (2006). El salario emocional, clave para reducir el estrés. Recuperado de <https://1library.co/document/q0r8vxvz-gestion-practica-de-riesgos-laborales-integracion-y-desarrollo-de-la-gestion-de-la-prevencion.html>

Grupo Consultor EFE. (s.f.). El impacto de la inteligencia emocional en el clima organizacional. Recuperado de <https://grupoconsultorefe.com/recursos/blog/el-impacto-de-la-inteligencia-emocional-en-el-clima-organizacional>

James, L. (1989). Integración de las percepciones del entorno laboral: exploraciones sobre la medición del significado.

LikelK. (s.f.). Clima laboral: ¿Por qué es importante y cómo medirlo? Recuperado de <https://www.likeik.com/clima-laboral-por-que-es-importante-y-como-medirlo/>

Litwin y Stringer (1968). Teoría de Litwin y Stringer. Recuperado de [teoría de litwin y stringer - teorías del clima organizacional \(1library.co\)](#)

Motivación Total. (s.f.). Qué es motivación, según autores. Recuperado de <https://motivaciontotal.pro/que-es-motivacion-en-base-a-autores/>

Olaz, A. (2009). Definición de un modelo de clima laboral basado en competencias. Murcia, España.

Olaz, A (2013). El clima laboral en cuestión. Revisión Bibliográfico-descriptiva y aproximación a un modelo explicativo multivariable.

Peiro, J.M. (1995). Psicología de las organizaciones. Madrid: Torán, S.A.

Pelekais, C., Nava, Á., & Tirado, L. (2006). Inteligencia emocional y su influencia en el clima organizacional en los niveles gerenciales medios de las PYMES. *Telos*, 8(2), 266-288. <https://telos.uprb.edu/index.php/Telos/article/view/150>

Pérez López, J. A. (2004). Una nueva teoría de la motivación: El modelo antropológico de Juan Antonio Pérez López. *Revista Puertorriqueña de Psicología*

Puyal, F. G. (2006). El salario emocional, clave para reducir el estrés. Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención.

Sindicato ASIT. (Abril 2023). Descubre la verdadera definición de clima laboral según los expertos. Recuperado de https://sindicatoasit.es/laboral/clima-laboral-definicion-segun-autores/?expand_article=1

Wellins, Byham y Wilson. (1991). Empowered Teams: Creating Self-Directed Work Groups That Improve Quality, Productivity, and Participation.

Wellness & HRU. (s.f.). Qué es el clima laboral y cómo medirlo en la empresa. Recuperado de <https://arhu.es/archivos/2162/que-es-el-clima-laboral-y-como-medirlo-en-la-empresa/>

Equipos y Talento. (2011). Daniel Goleman advierte que las emociones del líder influyen en el clima laboral. <https://www.equiposytalento.com/noticias/2011/06/16/daniel-goleman-advierte-que-las-emociones-del-lider-influyen-en-el-clima-laboral>

